

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ СУРУДҲОИ ЛИРИКИИ ФОЛКЛОРИ ТОҶИКОНИ ВОДИИ ҚАШҚАДАРЁ

*Акмал Шерназаров,
доктори фалсафа оид ба фанҳои филологӣ (PhD),
доценти*

Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов

Аннотатсия: *Як қисми калони фолклори тоҷикони водии Қашқадарёро сурудҳои лирикӣ ташкил намуда, аз давраи қадим дар ҳаёти маънавии мардуми ин водӣ мавқеи калон доштааст. Ба воситаи сурудҳои лирикӣ мардум муносибати худро ба воқеаҳои гуногуни зиндагӣ баён намудаанд. Дар мақолаи мазкур сурудҳои лирикии тоҷикони водии Қашқадарё мавриди баррасӣ қарор гирифта, мазмуну мундариҷаи ғоявӣ, тарзи иҷро ва хусусиятҳои ба худ хоси онҳо нишон дода шудааст.*

Калидвожаҳо: *суруд, тарона, рубоиву дубайтӣ, ғазал.*

Суруду таронаҳои лирикӣ, ки онҳо ҳолати рӯҳӣ ва ҳиссиёти чуқури инсонро ба таври ҳаққонӣ ифода намудаанд, дар байни аҳолиъ васеъ паҳн шудаанд. Гуфтан мумкин аст, ки роли ҳофизон дар паҳн гардонидани ин гуна суруду таронаҳо хеле калон аст. Сурудҳоро, махсусан, ҳофизон ва кайвоназанҳо бисёртар медонанд ва дар милаҳову маърақаҳо мехонанд. Аз ҷумла мардуми Ғелони ноҳияи Шаҳрисабз номи як қатор дастаи ҳаваскору ҳофизоне чун Сафари Ашур, Раҷабалии Соқӣ, Икромии Самеъ, доирадастони моҳир усто Муҳаммадини Султон, усто Азимқули Абдулҳакимро дар хотир доранд, ки то солҳои наздик ҳамаи ҷашну маърақаҳои Ғелон ва гирду атрофи деҳаро бо овози хушу ширадор ва санъати дилрабо, бо хондан ва саронидани асарҳои халқӣ мегузаронидаанд. Дар байни занони деҳаи Ғелон ҳам доирадастони моҳир, кайвоназанҳо, донандаи маросимҳо ва сурудҳои халқӣ ба монанди Мастураи Ниёз, Ойҷони Сафар, Майсараи Нурулҳақ, Мастураи Рузақул ва дигарон базму шодии занону духтарони деҳаро ҷӯр ва бомазмун мегузаронидаанд.

Ҳофизон бо баробари рубоиву дубайтӣ, суруду таронаҳои халқӣ, инчунин аз ғазалҳои шоирони классикии тоҷику ўзбек, аз ҷумла Аттору Мавлавӣ, Саъдиву Ҳофиз, Ҷомиву Навоӣ, Ҳилоливу Бедил, Машрабу Фузулӣ ҳангоми сурудхонӣ фаровон истифода мебардаанд. Ҳамаи ин гуфтаҳо бори дигар аз дӯстдори сухани бадеӣ ва суруду таронаҳои халқӣ будани мардуми водии Қашқадарё гувоҳӣ медиҳад.

Сурудҳои эҷодиёти даҳанакии халқ фарқ мекунад. Ҳеҷ як асари бадеии халқӣ мисли сурудҳои лирикӣ самимӣ, барҷаста, амиқ ва таъсирбахш ҳисси дил ва фикру нияти инсонро ифода намекунад. Дар ин бора И.С.Брагинский чунин менависад: “Лирикаи халқ аз эпоси бузургу мӯхташам бо кӯчакию зарифии худ, зимнан нафақат аз ҷиҳати ҳаҷм (одатан рубоӣ, шеърҳои панҷбайта, ғазали кӯтоҳ), балки аз ҷиҳати мундариҷа ҳам фарқ мекунад: дар марказ шахсияти ҷудогонаи одамӣ, ҳасби ҳол ва ҳаёти ботинии ӯ қарор гирифтааст”¹.

Дар илми фолклоршиносии тоҷик академик Р.Амонов доир ба лирикаи халқии тоҷик тадқиқот бурда, онҳоро аз рӯи хусусияти шеъриашон ба жанрҳои рубоӣ, байт, ашӯла, суруд ва бадеҳа тасниф намуда, як дараҷа тадқиқ кардааст². Ҳар кадоми ин жанрҳо як боби тадқиқотро фаро гирифта, доир ба хусусияти жанрии онҳо, мавқеъ ва тарзи падида омадани онҳо таваққуф намуда, ҳамчун вазифаи тадқиқот масъалаҳои хусусияти жанрӣ, мазмуну мундариҷаи ғоявии онҳо, системаи образҳо, воситаҳои тасвир ва ифодаи бадеиро гузоштааст. Аз ҷумла ибронд мебарояд, ки “То имрӯз дуруст муайян карда нашудааст, ки барои чӣ бисёр асарҳои халқӣ ин қадар зуд ба дилҳо роҳ ёфта, шунавандаро мутаассир кардаву ба ҳаяҷон оварда, дар хотирҳо нақш мебаранд”³.

Фолклоршиносон Р.Қодиров ва Р.Аҳмадов дар ҷилди сеюми маҷмӯаи “Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё” матнҳоро новобаста ба шакли шеъриашон ба сурудҳои лирикӣ дохил намудаанд. Аз ҷумла ибронд мебарояд, ки “Аслан ҳар як жанри адабие, ки бо оҳанг сароида мешавад суруд ном дорад. Дар байни тоҷикони водии Қашқадарё рубоӣ, ғазал, мухаммас, қитъа, тарона суруда мешаванд. Аз ин рӯ мо онро аз ҷиҳати қолаби адабиёт ҷудо накарда суруд номидем”⁴.

Қисми зиёди сурудҳои лирикии ин водӣ дар шакли чормисрагӣ эҷод шудаанд. Қисми дигарашро сурудҳои лирикии панҷмисрагӣ ва ғазали кӯтоҳ ташкил менамоянд. Як қисми сурудҳо дар шакли таркибанд, тарҷеъбанд, мухаммас эҷод шудаанд. Дар як қисми сурудҳои лирикии мавриди омӯзиш таъсири адабиёти хаттиро бараъло ҳис намудан мумкин аст. Ба ғайр аз ин дар фолклори тоҷикони ин водӣ сурудҳоеро мушоҳида менамоем, ки ба қолаби шоирони начандон машҳур тааллуқдор мебошад. Ин гуна сурудҳои лирикӣ аз даҳон ба даҳон гузашта, вариант пайдо

¹ Брагинский И.С. Из истории таджикской народной поэзии. –Москва, 1956, стр.36-37.

² Ниг.: Амонов Р. Лирикаи халқии тоҷик. –Душанбе: Дониш, 1968.

³ Ҳамон китоб, саҳ. 20.

⁴ Қодиров Р., Аҳмадов Р. Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё. Қисми 3. –Душанбе, 2000, саҳ. 260

кардаанд ва имрӯзҳо моли мардум гаштаанд. Аз ҷумла сурудҳои “Иқболи ту эй пари баланд аст”, “Тасаддуқ”, “Ҳувалмуштоқ” ва як қатор рубоӣҳои халқӣ аз ҳамин қабил сурудҳо ба ҳисоб мераванд⁵.

Масалан, суруди поёнро дар равияи рубоӣҳои Умари Хайём эҷод намудаанд:

Аз рубоӣҳои Умари Хайём:

Дар коргаҳе кӯзагааре рафтаи душ,
 Дидам ду ҳазор кӯза гӯёву хамӯш.
 Ногаҳ яке кӯза баровард хурӯш,
 Ку кӯзагару кӯзахару кӯзафурӯш.

Аз фолклори тоҷикони води Қашқадарё:

Рафтаи ба дари кӯзагару кӯзафурӯш,
 Дидам, ки ҳазор кӯза дар ҷангу хурӯш.
 Ин кузагарон чӣ кузаҳо месозанд,
 Аз хоки бародарони мо месозанд.

Ин гуна ҳолатҳо муҳаққиқони фолклоршинос ва адабиётшиносро водор месозад, ки назми халқии ин шаҳрҳоро алоқамандона бо адабиёти китобатӣ омӯзанд. Ба анҷом расонидани ин кор барои ҳалли яке аз масъалаҳои илми адабиётшиносӣ, яъне таъсир, равобит ва муносибати байни адабиёти китобатӣ ва даҳанакӣ қадами муҳим хоҳад шуд.

Қисми калони сурудҳои лирикиро мавзӯи ишқу ошиқӣ ва изҳори муҳаббат ташкил менамояд. Мардум ба воситаи сурудҳои ишқӣ афкори худашонро нисбати зиндагӣ, нокомиҳои ҳаёт, шодиву ғам ифода менамоянд. Дар ин гуна сурудҳо рози дили ошиқ, шикоят аз бевафогии ёр, таърифу тавсифи маъшуқа, азобу уқубати ҷудой ва фиरोқ сухан меравад. Ин навъ сурудҳои ишқиро “аз ҷиҳати ҳиссиёт, орзу ва умеди одамӣ, аз ҷиҳати ба ҷилва овардани ҳолатҳои гуногуни рӯҳӣ қисми бойтарини сурудҳои халқӣ шуморидан мумкин аст”⁶.

Дар бештари сурудҳои ишқӣ фидокорӣ ва ҷоннисор будани қаҳрамони лирикӣ дар роҳи ишқу муҳаббат ифода ёфтааст, ки қисми калони сурудҳои ишқиро ташкил менамояд:

Ба чашми сиёҳат дили бемор тасаддуқ,
 Ба тири нигоҳат дили афғор тасаддуқ.

Ҷӯшу хурӯши ошиқи бемору афғор аз ҳар як мисраи ин суруд ба гӯш мерасад. Қаҳрамони лирикӣ аз бемор ва афғору девона шудани худаш хабар медиҳад ва ҷони худро барои чашмони сиёҳу тири нигоҳи маъшуқа садқа кардан мехоҳад. Суруди мазкур аз 18 мисраъ

⁵ Ниг.: Қодиров Р., Аҳмадов Р. Фолклори тоҷикони води Қашқадарё. Қисми 3. –Душанбе, 2000, саҳ 269
⁶ Амонов Р. Лирикаи халқии тоҷик. –Душанбе: Дониш, 1968, саҳ. 27

иборат буда, аз сар то по бо радифи “тасаддуқ” эҷод шудааст. Ошиқ барои қомати дилҷӯи ӯ чону дили сӯхтаи худро қурбон мекунад. Барои дидори ӯ қанду, асалу, шарбату шаккарро фидо менамояд:

Чону дилу оҳи ҷигари сӯхтаи ман,
 Бо қомати дилҷӯи ту эй ёр тасаддуқ,
 Қанду асалу шарбату шаккар ҳама чонро,
 Бо лаззати дидори ту ҳар чор тасаддуқ.
 Руму Раю Бағдод Самарқанду Бухоро,
 Бо шеваи абрӯи ту ҳар чор тасаддуқ.

Мазмуни хурсандибахш ва оҳанги шӯху шавқангези ин гуна сурудҳо ба иҷроқунандагон ва шунавандагон шавқу фараҳ мебахшанд. Майлу хоҳиш ва иштиёқи ошиқон, орзуву умедҳои одамони зиндадил дар суруди мазкур ифода ёфтааст.

Дар маҷмӯаи “Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё” суруди мазкур оварда шуда, муаллиф дар поварақи китоб оиди суруди мавриди назар чунин иброз медорад: “Гӯянда абёти мазкурро бо як маҳорати баланд дар шабнишиниҳо бо хоҳишу тақозои дӯстдорони шеърӯ шоирӣ месароид. Ин шеърҳо дар “Тухфат-ул-обидин ва анис-ул-ошиқин”, ки соли 1329 ҳиҷрии шамсӣ дар Тошканд чопи литографӣ шудааст, низ во меҳӯрад”⁷.

Инчунин фолклоршиносон сурудеро бо номи “Ҳувалмуштоқ” дар маҷмӯаи мазкур ҷой додаанд, ки дар ҳамин услуб навишта шуда, мазмуни ишқӣ дорад:

Ҳувалмуштоқ, эй барнои ширин,
 Куҷо бурдӣ зи ман чону дилу дин?
 Ҳувалмуштоқ, эй шӯхи гуландом,
 На лоиқ он ки ман гирам туро ном.

Ин суруд дар маҷмӯаи фолклории “Таронаҳои Самарқанд” низ бо номи “Ҳавал муштоқ” оварда шудааст. Дар маҷмӯаи “Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё” суруд 40 мисраъро ташкил намояд, дар маҷмӯаи “Таронаҳои Самарқанд” аз 32 мисраъ иборат буда, тақрибан 20 мисраи он ба ҳамдигар мувофиқат мекунад. Ҳангоми қиёс намудан ба хулосае омадан мумкин аст, ки ин суруд дар байни мардуми Самарқанду Қашқадарё маъмул буда, агар ҳамаи мисраъҳои сурудро дар як ҷо ҷамъ намоем як суруди хеле муҳтаво ба вуҷуд меояд.

Суруде, ки бо номи “Навоте” дар маҷмӯаи мазкур оварда шудааст, духтари шӯху зебо тасвир шуда, оҳанги шодиомези сурудро қувват медиҳад. Ӯ бо самимияти баланд чехраи духтареро

⁷ Қодиров Р., Аҳмадов Р. Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё. – Душанбе, 2000, саҳ. 325

тасвир мекунад, ки ҳангоми хандаву табассум намудан мисли гул шукуфтааст:

Наботе, чи наботе,
 Ба лаб хандиданоте,
 Чу гул шукуфтаноте,
 Чу кавк раҳгаштаноте.
 Ду лаъли лабат шаккар,
 Ду зулфат мори бесар,
 Ду рухсорат маҳи анвар,
 Мурам дар хоки поте.

Дар натиҷаи аз ҳар сатр падида омадани ҷӯшу хурӯши дил ва бо ҳисси пур аз шодиву фараҳ ифода ёфтани мақсад, суруд бениҳоят дилчасп, танинандоз ва шодибахш гардидааст. Сохти суруд аз он ҷиҳат ҷолиби диққат аст, ки мисраъҳояш кӯтоҳ 7-ҳаҷфӣ буда, оҳангаш сабук мебошад. Оҳанги сабук доштани суруд барои авҷи рақсу сурудхонии умум роли калон мебозад.

Бисёртар сурудҳое, ки оҳанги шодиомез ва вазни сабук доранд, бо сози мусиқӣ ва рақс якҷоя иҷро мегарданд. Барои сабук, нозук ва дилкашу фараҳбахш ифода ёфтани суруд роли оҳанг ва мусиқа хеле калон аст:

Мо сар ниҳодем,
 Аз кӯи долон.
 Раҳме накардӣ,
 Бар мо ғарибон

Нақарот: Чорбоғи боло,
 Чанор баланд аст.
 Лабони ёрам,
 Наботу қанд аст.

Сар сари қалъа,
 Офтоб баромад.
 Ҳарчанд шиштам,
 Ёрам наомад.

Нақарот: Чорбоғи боло,
 Чанор баланд аст.
 Лабони ёрам,
 Наботу қанд аст.

Ҳар мисраи нақароти суруди мазкур ҳангоми сароидан ду маротибагӣ такрор меёбад ва пас аз мисраи “Чанор баланд аст” калимаи “ширинҷон” ҳамроҳ мешавад, ки суруд ба худ оҳанги шодиомез гирифта, хусусияти рақсӣ пайдо мекунад. Суруди мавриди назар дар маърақаҳои хурсандӣ, дар базму зиёфатҳо, тӯю

сур, гаштак ва гапхӯриҳои деҳаи Ғелони ноҳияи Шаҳрисабз аз тарафи дастаи ҳофизон ва ё аҳли маърака ҳангоми иҷрои рақс суруда мешавад.

Хулоса, дар байни мардуми тоҷикони водии Қашқадарё як қатор сурудҳои лирикӣ аз қадим то инҷониб ҳамнафас бо соз ва рақс то ба мо омада расидаанд. Мардум барои хушҳолӣ, дур намудани ғаму андӯҳ ва амалӣ гардонидани орзуву умедҳои ширини хеш рақсу сурудро ба кор бурдаанд ва имрӯзҳо низ ҷашне нест, ки бе созу суруд ва рақсу бозӣ гузарад. Мардум лаҳзаҳои фараҳбахши зиндагии худро низ дар рақсу дилхушӣ мебинанд. Ҷамаи инҳо аз зиндадилӣ, хушҳоливу шӯхтабиатӣ ва тавъам бо созу суруд пайваст будани табиати мардуми тоҷикони водии Қашқадарё шаҳодат медиҳад.

Адабиёт:

1. Амонов Р. Лирикаи халқии тоҷик. – Душанбе: Дониш, 1968.
2. Брагинский И.С. Из истории таджикской народной поэзии. – Москва, 1956.
3. Давронов С. Омӯзиши вазни шеърӣ тоҷикӣ. – Душанбе: Маориф, 1992.
4. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик. – Душанбе: Маориф, 1987.
5. Қодиров Р., Аҳмадов Р. Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё. Қисми 3. – Душанбе, 2000.
6. Қодиров Р., Аҳмадов Р. Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё. Қисми 3. – Душанбе, 2000.

